

GAP BO'LAKLARINING MUHIM JIHLATLARI

Palvonnazarova Hayotxon Jamoladdin qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Turkiy
tillar fakulteti O'zga tilli guruhlarda o'zbek tili ta'lim
yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11124317>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 3-may 2024 yil

Ma'qullandi: 6-may 2024 yil

Nashr qilindi: 7-may 2024 yil

KEY WORDS

*Bosh bo'laklar, ikkinchi darajali
bo'laklar, hol, aniqlovchi,
to'ldiruvchi, ega, kesim*

ABSTRACT

*Ushbu maqola birinchi va ikkinchi darajali
bo'laklarning mujim jihatlarini o'rganib o'tamiz.
Gapning markazi kesim, qolgan hamma bo'laklarni
kesimga bog'lab gap tuzamiz va aniqlagan vaqtimizda
ham kesimdan so'roq berish orqali aniqlaymiz.*

An'anaviy tilshunoslik nuqtai nazaridan har qanday gap qaysi tilga taalluqli bo'lishidan qat'i nazar ikki qism, ya'ni bosh va ikkinchi darajali bo'laklardan tashkil topadi. Bosh bo'laklarga ega va kesim, ikkinchi darajali bo'laklarga - aniqlovchi, to'ldiruvchi va hol kiradi. Ega gapning bosh bo'laklaridan bo'lib, gapdan anglashilgan ish-harakat kim tomonidan bajarilganligini, fikrning kimga va nimaga qarashli ekanini ko'rsatadi. Kesim ham gapning bosh bo'laklaridan biri bo'lib, ega to'g'risidagi asosiy axborotni o'zida mujassamlashtiradi. Ikkinchi darajali bo'laklar bosh bo'laklar bilan uzviy bog'langan bo'ladi, ularni aniqlaydi, to'ldiradi, ular to'g'risida qo'shimcha ma'lumot beradi. Aniqlovchi gaplarda ot va otlashgan so'zlar bilan ifodalangan gap bo'laklarini, sifat va ularning belgilarini ko'rsatadi. Demak, aniqlovchi amaliy jihatdan har qanday gap bo'lagi oldida kelishi mumkin. To'ldiruvchi gapning fe'l bilan ifodalangan biror bo'lagiga bog'langan bo'lib, uning ma'nosini to'ldirib keladi. Odatda, to'ldiruvchi kesim bilan bog'lanib, u to'g'risida qo'shimcha ma'lumot beradi. Hol gap bo'laklaridan kesimga va ba'zan umuman gapga bog'langan bo'lib, fe'ldan anglashilgan ish-harakatning qay tarzda bajarilishini va uning bajarilishi bilan bog'liq bo'lgan sabab, maqsad, miqdor, o'rin-payt ma'nolarini ifodalaydi. Gapda bajaradigan vazifasiga ko'ra ravish, o'rin, payt, maqsad, sabab, miqdor-daraja hollarini ajratish mumkin.¹

Nutqdagi gap bo'laklarining hammasini olib tashlab faqat kesimni qoldirsak ham u gap sifatida shakllanadi, lekin kesimni ham olib tashlab boshqa gap bo'laklarini qoldirsak u gap bo'lib shakllanib bilmaydi. Gapning markazi kesim. Qolgan bo'laklar gapni kengaytirib to'ldirish uchun kerak bo'ladi. Kesim vazifasida barcha mustaqil so'z turkumlari kelib biladi. Qaysi so'z turkum kesim bo'lganiga qarab uni ikki guruhga bo'lib o'rganamiz. Ismli va fe'lli kesimlar ismli kesimlarga ot, sifat, son, ravish, taqlid, olmosh va fe'llilarga esa fe'l, olmosh. Kesim tuzilishiga

¹ Irisqulov M T Tilshunoslikka kirish

ko'ra sodda va murakkab bo'ladi. Sodda kesim bir mustaqil so'z bilan ifodalansa, murakkab kesim so'z birikmasi holiday kengaygan birikmalar bilan ifodalanadi. Gapda kesimga ega ham ikkinchi darajali bo'laklar ham ikki xil usulda bevosita va bilvosita bog'lanadi.

Ega gapning kesimini shakllantiruvchi, kesimning shaxs-soniga qarab o'zgaruvchi qismi. Gapning qurilishida eganing ishtirok etish etmasligiga ko'ra uni ikki guruhga bo'lib o'rganamiz.

1. Egali gaplar: Men bugun kutubxonaga bordim
2. Egasiz gaplar: Bugun bozorga boriladi

Egasiz gaplar tilimizda chegaralangan, egali gaplarga nisbatan kam ishlatiladi. O'zbek tilida yig'iq gap uch xil shaklda namoyon bo'ladi. Egasi ifodalanmagan, egasi ifodalanishi lozim bo'lgan, so'z gapdan iborat bo'lgan gaplar.

Ega kabi kesimlik shakllarini olib kengayuvchi gap bo'laki *hol* deyiladi. Hol bir so'z bilan va bir necha so'zlar bilan ham ifodalanishi mumkin. Gulnoza *qishloqqa* meni ham olib ketdi. Gulnoza *notanish qishloqqa* meni ham olib ketdi. Hol barcha mustaqil so'z turkumlari bilan ifodalanishi mumkin. Hollar kesimga ikki xil usulda bog'lanadi: boshqaruv va bitishuv.

So'z kengaytiruvchi vazifasiga kirmaydi. Gapdagi so'zlarning lug'aviy ma'nosini birlashtiruvchi vositalardan biri hisoblanadi. To'ldiruvchi kesimdan boshqa barcha gap bo'laklariga bog'lanib keladi. Harakatni bajarish vositasini ifodalovchi gap bo'lagini uning predmet yoki nopredmetlik ma'nosidan qat'i nazar, to'ldiruvchi yoki hol deb atashning o'zi ham muammoli. Chunki ular bir vaqtning o'zida nimada so'rogiga ham, qanday, qay holda, qay yo'sinda so'roqlariga ham javob bo'lishi tabiiy hamda ularning mohiyatini to'laroq ochishga xizmat qiladi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, misollardagi so'zlarning bunday so'roqlarni olishida o'rin-payt kelishigi ko'rsatkichining roli muhim o'rin ma'nosini ifodalovchi -da kelishik shakli gap propozitsiyasining tayanch bo'lagi bo'lgan makonni ifodalashda alohida mavqega ega.² To'ldiruvchi o'zi birikib kelayotgan fe'ning shakliga ko'ra vositali va vositasiz to'ldiruvchiga bo'linadi. Vositasiz to'ldiruvchi bilan birikish faqat o'timli fe'lga xos.

Aniqlovchi ham to'ldiruvchiga o'xshab kengaytiruvchi vazifasida kelmaydi. Aniqlovchining uch xil turi bor qaratqich aniqlovchi, sifatlovchi aniqlovchi, izohlovchi. Belgini muayyanlashtiruvchi aniqlovchiga sifatlovchi anqlovchi, qarashlilikni muayyanlashtiruvchi aniqlovchiga esa qaratuvchi deymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Raxmatullayev Sh Hozirgi adabiy til Toshkent-2006
2. Sayfullayeva R, Mengliyev B, Boqiyeva G, Qurbonova M, Yunusova Z, Abuzalova M Hozirgi O'zbek adabiy tili TOSHKENT 2010
3. Sapayev Q Hozirgi o'zbek til TOSHKENT – 2009
4. Irisqulov M T Tilshunoslikka kirish

² Sayfullayeva R, Mengliyev B, Boqiyeva G, Qurbonova M, Yunusova Z, Abuzalova M Hozirgi O'zbek adabiy tili TOSHKENT 2010